

TA'LIM SIFATINI TAMINLASHNING TASHKILY HUQUQIY ASOSLARI**Saidova Xilolaxon Rashidjon qizi****Qo'qon davlat pedagogika instituti****Maktab menejmenti kafedrası o'qituvchisi****h.saidova2020@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.8036957>**

Annotatsiya Ushbu maqolada ta'lim sifatini ta'minlashda huquqiy ta'minotning o'рни va ahamiyati, ta'lim sifatini davlat tomonidan tartibga solishning asosiy vositasi bo'lgan davlat ta'lim standartlarining o'ziga hos xususiyatlari borasida so'z boradi.

Kalit so'zlar Ta'lim, standart, me'yoriy hujjat, qonun, sifat, samaradorlik

Bugungi kunda ta'limni tashkiliy-huquqiy ta'minlash "Ta'lim to'g'risida"gi qonun, Davlat standartlari, Ta'lim vazirligining me'yoriy hujjatlari orqali amalga oshirilmoqda.

Ta'limni sifatli tashkil etishda asosiy o'rinni Davlat ta'lim standartlari egallaydi. Ta'lim oluvchilar egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va ma'naviy sifatlarning eng quyi miqdori ilmiy asoslarda belgilab berilgan rasmiy pedagogik hujjat – davlat ta'lim standarti hisoblanadi. Unda ta'lim mazmuni shakllari vositalari, usullari va ularning sifatini baholash tartibini belgilangan bo'lib, ta'lim mazmunining o'zagi hisoblanadi. Standart vositasida, mamlakat hududida faoliyat ko'rsatayotgan turli ta'lim muassasalarida (davlat va nodavlat) ta'limning barqaror darajasini ta'minlash sharti amalga oshiriladi. DTS o'z mohiyatiga ko'ra o'quv dasturlari, darsliklar, qo'llanmalar, nizomlar o'quv rejasi va boshqa me'yoriy hujjatlarni yaratish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, standart - bu ta'lim muassasalari o'zlariga zarur bo'lgan jamoatchilik e'tirofiga ega bo'lish, ta'lim sifati va kasbiy mahoratining ma'lum bir standarti yoki modeliga javob berish uchun amalga oshirishga harakat qiladigan umum e'tirof etilgan me'yordir.

Standartlar norasmiy yoki rasmiy bo'lishi mumkin. Norasmiy standartlar umumiy ijtimoiy va psixologik munosabatlar, ijtimoiy xulq-atvor va faoliyatning tabiiy amal qiladigan normasi sifatida amalga oshiriladi. Ammo norasmiy me'yorlarga qat'iy amal qilish juda sust bo'ladi va ko'p xollarda ta'lim jarayonini boshqarishda samara beravermaydi.

Shuning uchun ham rasmiy standartlar, ya'ni tegishli hujjatlarda - ta'lim to'g'risidagi qonunda, Ta'lim vazirligi qarorlarida yoki maxsus hujjatda mustahkamlangan normalar mavjud bo'lib, ular "Davlat ta'lim standarti" deb nomlanadi.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni bilan bir qatorda ta'lim standarti asosiy me'yoriy hujjat hisoblanadi. «Standart» ingliz tilidan tarjima qilinganda «meyor», «namuna», «andoza», «model» ma'nolarini anglatadi. Standart yordamida, respublika miqyosidagi turli ta'lim muassasalarida ta'limning barqarorlik darajasini ta'minlashga erishiladi, o'quv ishlari normativlari moslashtiriladi, o'quvchilarning bilimlarini baholash mezonlari ishlab chiqiladi.

Davlat standarti moslashuvchan cheklovchi bo'lib, u o'qitish hajmi, tuzilishi, mazmuni va shakli bo'yicha aniq belgilangan va tasdiqlangan majburiy talablarga ega. Standart mutaxassisning ixtisosligi va malakasini, to'liq o'quv dasturi bo'yicha o'qish muddatini, asosiy o'quv tsikllarini farqlashni belgilaydi. Gumanitar, tabiiy fanlar, umumiy kasbiy, maxsus va ixtisoslashtirilgan tayyorgarlik, tsikllarning hajm nisbati, dastlabki to'rtta davr uchun majburiy fanlar to'plami, amaliyot, bayramlar va nazorat tadbirlariga ajratilgan o'quv vaqtining miqdori kabilar shular jumalasidandir.

DTSining ikki asosiy vazifasini alohida ta'kidlab qo'rsatish mumkin. Bunday standartlar o'quvchilarga beriladigan ta'lim mazmunining majburiy minimumini hamda bitiruvchilarning tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan talablar majmuasini belgilab beradi. Ta'lim mazmunining majburiy minimumi o'quv dasturlari va darsliklarda to'liq o'z ifodasini topishi shart.

Bitiruvchilarning tayyorgarlik darajasiga ko'ra, o'quvchi muayyan bosqichda egallashi shart bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarining minimal miqdori belgilanadi.

E.M.Korotkov fikriga ko'ra, ta'limning sifati – bu mutaxassisning kasbiy faoliyatni iqtisodiyotning hozirgi talablariga muvofiq samarali amalga oshirishga qodirligini belgilovchi professional ong tavsiflari majmuidir.

R.I.Nurimbetovning fikricha oliy ta'limning sifati (natija sifatidagi) oliy ta'limning rang-barang ehtiyojlar, maqsadlar, talablar va me'yorlarga muvofiqligidir.

Tadqiqotchilarning fikricha, standart – bu turli muassasalarning o'quv dasturlarini minimal talab qilinadigan sifat mezonlariga muvofiq muvofiqlashtirish va juftlashtirish imkoniyati, inson egallashi mumkin bo'lgan yetarli ta'lim sifatining kafolatidir.

Standart - bu muayyan hodisaning etaloni, namunasi, modeli, meyorlari, qoidalari, talablarini belgilovchi meyoriy hujjatdir.

Hozirgi davrda talabalarning o'qishini bir joydan boshqa bir joyga ko'chirishi yoki vaqtincha to'xtatib qo'yishi kabi holatlar kuzatiladi. Mutaxassisliklar, davrlar va tayyorgarlik darajalariga umumiy talablar bo'lmasa, bu mutlaqo' imkonsiz bo'lib qoladi. Insonning ta'lim olish huquqi cheklangan bo'ladi. Binobarin, standartlar insonning nafaqat ta'lim sifatiga, balki ta'lim olishining individual strategiyasiga bo'lgan huquqlarini ham himoya qiladi.

Bugungi kunda standartlar ta'lim sifatini davlat tomonidan tartibga solishning asosiy vositasi hisoblanadi. Standartda belgilangan talablarga muvofiq, ta'lim muassasasi faoliyati attestatsiya va akkreditatsiya shaklida nazorat qilinadi. Bu talablar ta'lim muassasasi faoliyatini baholash mezonlari hisoblanadi. Ular asosida ta'lim dasturlarini qiyosiy tahlil qilish va ta'limni rivojlantirish tajribasini o'rganish amalga oshiriladi. Standart ixtisosliklarning o'rni va rolini, ularning sonini cheklamagan holda belgilaydi va ularni umumiy va xususiy, barqaror va dinamik, istiqbolli va o'ziga xoslik tamoyillariga muvofiq mutaxassislikka kiritadi. Standart ta'limni rivojlantirishning umumiy strategiyasini amalga oshirishga imkon beradi, go'yoki u ta'lim jarayoni sifatini iqtisodiyot va jamiyatni, davlat va shaxsni rivojlantirish maqsadi bilan bog'laydi.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, ta'lim standartlari ko'p bosqichli hisoblanib, O'zbekistonda umumiy bo'lgan ta'lim muhitini yaratish, ta'lim sifatini nazorat qilish maqsadida davlat ta'lim standartlari o'zaro me'yorlarni belgilaydi.

Ta'lim standartlarini amalda qo'llash ta'lim tashkilotlarida ta'lim oluvchilar uchun o'qitilayotgan mutaxassisliklar bo'yicha aniq ma'lumotlar berish, sifatli ta'lim olishi uchun kafolat berishga imkon yaratadi. Shuningdek, kadrlarlarning sifati va salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonun hujjati
3. Vazirlar mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi "Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlarini tadiqlash to'g'risida" gi 187-sonli qarori.

4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2001 yil 16 avgustdagi "Oliy ta'limning davlat ta'lim standarti. Asosiy qoidalarni tasdiqlash to'g'risida"gi №343 -sonli Qarori.
5. Коротков, Э.М. Управление качеством образования: учебное пособие для вузов /Э.М. Коротков. — 2-е изд. — М. : Академический Проект, 2007. — 320 с.
6. R.I.Nurimbetov "Oliy ta'lim sifati menejmenti" uquv-uslubiy majmua Toshkent 2017
7. S.Atajonov Davlat ta'lim standartlari Referat Toshkent – 2018
8. Ochiq ensiklopediya <https://uz.wikipedia.org/wiki/Standart>

INNOVATIVE
ACADEMY